

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Абдурахмонов Хожиакбар Тохирбек угли

Докторант Андижанского государственного педагогического института

Р, Узбекистан г. Андижан

fouder96@mail.ru

Аннотация: в статье рассматриваются основы, формирующие правовое сознание студентов в процессе их профессиональной подготовки на современном этапе развития образовательного процесса Республики Узбекистан.

Ключевые или слова: или правовая культура, правовое сознание, формирование, правовое воспитание, правовое сознание, правовая компетентность, актуальность, юридические дисциплины. илиили

FUNDAMENTALS OF FORMING STUDENTS' LEGAL CONSCIOUSNESS IN THE PROCESS OF THEIR PROFESSIONAL TRAINING

Abdurakhmonov или Hojiakbar

или doctoral student of Andijan или State или Pedagogical Institute

Republic of Uzbekistan, Andijan city

fouder96@mail.ru

Abstract: или the или article или deals или with или the или formation of the legal consciousness of a specialist as the goal of teaching legal disciplines at the present stage of development of the educational process of the Republic of Uzbekistan.

Keyword: legal culture, legal consciousness, formation, legal education, legal consciousness, legal competence, relevance, legal disciplines.

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Правовая культура, основанная на вековых традициях, языке, религии и духе нашего народа, вызывает в нашем сознании такие чувства как просвещённость, правда, вера, справедливость, законность, высокое уважение и внимание к людям.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утверждает, что *необходимым требованием сегодняшнего дня является повышение правовой культуры и правосознания населения, коренное совершенствование системы правового образования и порядок получения правовых знаний в вузах и воспитание молодых специалистов в духе патриотизма и глубокого уважения к законам и свободам человека, что послужит основой для формирования у будущих специалистов правового сознания в процессе их профессиональной подготовки*¹⁸. Из этого следует понять, что образование является основой для формирования правового сознания граждан. Ведь в процессе построения правового демократического государства и справедливого гражданского общества главной и важной задачей является формирование правового сознания и правовой культуры каждого гражданина. Обязательным условием создания правового государства является строгое исполнение законов. Единообразное и безусловное выполнение законов зависит от отношения каждого человека к своей задаче и чувства ответственности¹⁹.

Мы в своем исследовании с учётом актуальности и малоизученности данной тематики, пришли к выводу о том, что необходимо рассматривать факторы, научные взгляды и труды учёных которые могут послужить основой для формирования правосознания студентов. Для этого нам следует, прежде всего, выявлять и анализировать факторы, способствующие формированию правосознания студентов в процессе их профессиональной подготовки в вузах.

В данном направлении, стоит уделять внимания на «Концепцию повышения правовой культуры в обществе» разработанную, согласно Указу Президента Республики Узбекистан, от 09.01.2019 г. «О коренном совершенствовании системы повышения правосознания и правовой культуры в обществе», поскольку основной целью и задачами данной концепции являются достижение правовой грамотности всех слоев населения, воспитание граждан, знающих свои права и уважающих законы, умеющих применять свои правовые знания в повседневной жизни, имеющих активную гражданскую позицию и нетерпимое отношение к преступности.

К понятию “Правовое сознание” профессор Х.Т. Одилқориев в своей работе “Теория государства и права” дает следующие определение: “ *Правовое сознание - это способность человека творчески мыслить об окружающей его правовой действительности посредством правовых категорий и уметь активно её анализировать* ”²⁰.

¹⁸ Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганлигининг 27 йиллигига бағишланган тантанали маросимидаги маърузаси. www.Zarnews.uz

¹⁹ «Правовая зрелость – ведет к совершенству» Министерство юстиции Республики Узбекистан.-Т.: Адолат 2019, стр. 7.

²⁰ Odilqoriyev.X.T Davlat va huquq nazariyasi. T.Adolat, 2021.

Данное определение даёт нам понять, что правосознание является мыслительным процессом, направленный на изучение права и социальных явлений на основе их теоретического анализа и осознание основного смысла. Ведь в действительности, главной идеей сегодняшнего дня является укрепление в сознании студентов жизненной идеи **«Утверждение в обществе духа уважения к законам — залог построения демократического правового государства!»**

Что касается мнений ученых насчёт основ, формирующих правовое сознание у будущих специалистов, следует прислушиваться ко научному взгляду известного заслуженного узбекского учёного-правоведа Республики Узбекистан и Каракалпакстан и общественного деятеля, академика Анвара Азамовича Азамхожаева который считает, что *«основы для формирования правового сознания у будущих специалистов являются нормативно- правовые документы, система духовно-этических и правовых ценностей, достигаемых в процессе профессиональной подготовки, а также упорядоченная правовая среда, где будет осуществляться регулирование общественных отношений»*²¹.

Разделяя точку зрения учёного, мы считаем, что основы для формирования правосознания являются полное и должное понимание людьми принимаемых законов, любых нормативных правовых документов, изменений в области права.

По мнению профессора З.М. Исламова, основой для формирования правосознания может стать *«система правовых интуиций, идей, оценок и представлений, выражающих отношение граждан страны к действующему законодательству страны, юридической практике, правовым обязанностям и свободе граждан»*²²

Таким образом, мы считаем что основами, формирующими правовое сознание у будущих специалистов является *нормативно- правовые документы, система духовно-этических и правовых ценностей, достигаемых в процессе профессиональной подготовки, а также постоянно развивающиеся, реализующиеся в обществе правовая система получения фундаментальных знаний в области права, способствующая повышению уровня осведомленности людей об этой правовой системе и отношения людей к действующим законам и их реализации»*

²¹ Агзамходжаев А. Образование и развитие. –Т., 1992.

²² Исламов.З.М. Теория государства и права. -Т.: Адолат, 2007-537-с.